

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.18478550

Научная статья

ИНТЕГРАЦИЯ АУТЕНТИЧНЫХ МЕДИАМАТЕРИАЛОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ РОЛЕВЫХ ИГР НА УРОКЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

AUTHENTIC MEDIA INTEGRATION INTO THE ORGANIZATION OF ROLE-PLAY GAMES IN KOREAN LANGUAGE CLASSES

СЕМЕХИНА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА,

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

SEMEKHINA ELIZAVETA MIKHAILOVNA,

The Herzen State Pedagogical University of Russia.

Статья посвящена интеграции аутентичных медиаматериалов в практику преподавания корейского языка. Обосновывается значимость использования подлинных ресурсов (рекламных постеров, видеоклипов, постов в социальных сетях) для формирования коммуникативной и межкультурной компетенций, а также для повышения учебной мотивации учащихся. В работе использованы методы теоретического анализа и проектирования учебных ситуаций. Рассматриваются такие аспекты, как механизм вероятностного прогнозирования и принцип отложенной наглядности, способствующие росту учебной мотивации. В результате разработан авторский комплекс упражнений для поэтапного формирования лексических навыков. Сделан вывод о том, что визуальный медиатекст служит содержательной опорой игровой деятельности, обеспечивая культурную достоверность коммуникации.

This article explores the integration of authentic media into Korean language teaching. It substantiates the importance of using authentic resources (advertising posters, video clips, and social media posts) to develop communicative and intercultural competencies and enhance students' motivation. The study utilizes methods of theoretical analysis and design of learning situations. Aspects such as probabilistic forecasting and the principle of delayed visualization, which contribute to increased learning motivation, are considered. As a result, a unique set of exercises has been developed for the gradual development of vocabulary skills. It is concluded that visual media text serves as a substantive support for game-based activities, ensuring the cultural authenticity of communication.

Ключевые слова: *корейский язык, аутентичные медиаматериалы, ролевая игра, методика преподавания, коммуникативная компетентность, лексические навыки.*

Key words: *Korean language, authentic media materials, role-play game, teaching methodology, communicative competence, lexical skills.*

В обучении иностранным языкам особое внимание уделяется развитию коммуникативных умений, которые позволяют эффективно использовать язык в реальных речевых ситуациях. В этом контексте аутентичные медиаматериалы, такие как новости, рекламные вывески и ролики, подкасты и посты в социальных сетях, играют ключевую роль в формировании коммуникативной компетенции учащихся.

Отечественные методисты, в частности С. Ф. Шатилов, И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, П. В. Сысоев, в своих работах неоднократно подчеркивают значимость вовлечен-

ности обучающихся в процесс изучения иностранного языка, которая во многом определяется ориентацией на интересы учащихся. Одним из таких интересов современных школьников и студентов является медиапространство. В связи с этим в нашей работе предлагается интеграция аутентичных медиаматериалов в организацию урока корейского языка с целью повышения концентрации внимания и учебной мотивации.

Возникает необходимость уточнения ключевых для данной работы понятий. Так, в научно-методической литературе термин «аутентичный» традиционно соотносится с подлинностью текстового или аудиовизуального материала. С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова определяют данное понятие как «действительный, подлинный, соответствующий подлинному» [5, с. 42]. В рамках нашего исследования под аутентичными медиаматериалами мы понимаем продукт языкового или речевого характера, который был изначально создан посредством технических средств носителями языка для носителей языка и отражает реальные коммуникативные и социокультурные условия его функционирования.

В контексте преподавания корейского языка использование аутентичных медиаматериалов приобретает особую значимость. Это связано с наличием лексических и культурных лакун, понимание которых невозможно без опоры на контекст. Аутентичные ресурсы позволяют наблюдать функционирование языка «в действии», воспринимать его естественный ритм, интонацию и речевые стратегии, которые без учета данных факторов становятся неестественными. По мнению Е. В. Носоновича и Р. П. Мильруда, использование аутентичных текстов при обучении чтению позволяет учащимся осваивать язык в контексте живой культуры, отражая естественные коммуникативные стратегии и модели поведения носителей языка [4, с. 11].

Как отмечают П. В. Сысоев и М. Н. Евстигнеева, современные аутентичные интернет-ресурсы создают благоприятные условия для развития познавательной деятельности. Использование ИКТ позволяет развивать умения осуществлять поиск, отбор, оценку и классификацию информации. Согласно их исследованиям, тематическое содержание учебных программ благодаря медиаресурсам может выходить далеко за рамки существующих УМК, позволяя учащимся ознакомиться с различными вариантами изучаемого языка в социальных и культурных контекстах. Социальные сервисы (блоги, подкасты) позволяют организовать сетевое взаимодействие и формировать межкультурную компетенцию, а также способность вступать в контакт с представителями других культур [8, с. 87].

Несмотря на обоснованную в науке пользу таких ресурсов, на практике мы часто сталкиваемся с проблемой: зачастую медиаконтент используется фрагментарно, без привязки к этапам формирования навыков. Это противоречие между потенциалом материалов и отсутствием системы их внедрения определяет необходимость методического поиска.

Одним из наиболее эффективных методов коммуникативного обучения является ролевая игра. А. Н. Щукин и Э. Г. Азимов рассматривают ролевую игру как «форму организации коллективной учебной деятельности, направленную на формирование и развитие речевых навыков и умений в условиях, максимально приближенных к реальному общению» [1, с. 265]. Е.И. Пассов подчеркивает, что коммуникативность в обучении иностранному языку достигается не через имитацию общения, а через создание подлинных речевых ситуаций, в которых учащийся выступает как речевая личность со своими мотивами и целями [6, с. 39]. В контексте нашего исследования это означает, что ролевая игра на основе аутентичного медиаматериала создает условия для подлинного речевого взаимодействия, где учащийся использует язык как инструмент решения коммуникативной задачи. Важно отметить, что в основе организации ролевой игры может лежать не только визуальный, но и аудио-визуальный медиаматериал; в таком случае мы можем использовать на уроке, например, фрагмент драмы или видеоклипа. В процессе работы с данным материалом будет проявляться мультисенсорность, которая способствует более детальному рассмотрению предлагаемого материала,

поскольку такой подход «на уроках иностранного языка позволяет ученику задействовать несколько каналов восприятия» [9, с. 282]. Через анализ визуального ряда, жестов, мимики и типажа персонажей (зрение), а также их интонации и темпа речи (слух) происходит создание целостного сенсорного образа рассматриваемой коммуникативной ситуации. Таким образом, обучающийся в процессе ролевой игры использует не только конкретные фразы или речевые единицы, но и совокупность сенсорных опор.

Ролевые игры способствуют развитию креативности, критического мышления и снижают языковой барьер. Теоретическое обоснование значимости игровой деятельности можно найти еще в работах Фридриха Шиллера, который отмечал, что игра является естественной формой развития личности и познания мира [11, с. 125].

Однако, несмотря на высокий потенциал ролевых игр и доступность медиаконтента, проблема их совместной системной интеграции в процесс формирования лексических навыков при обучении корейскому языку остается недостаточно разработанной. Внедрение таких материалов на уроке иностранного языка должно быть не фрагментарным, а комплексным. Иными словами, например, отобранный медиатекст должен являться как источником материала, так и средством обучения в совокупности упражнений, позволяющих организовать ролевую игру на уроке. В то же время данная совокупность должна являться не просто набором упражнений, а должна быть систематизирована. Такая систематизация предполагает «структурирование и организацию упражнений в определенной последовательности, которая будет учитывать закономерности формирования и развития навыков и умений» [7, с. 52]. Для решения этой задачи мы предлагаем разработку комплекса упражнений, в котором аутентичный медиаматериал становится основой игры, а сама работа базируется на трех этапах формирования навыков по С. Ф. Шатилову [10, с. 125].

В качестве основы для разработки комплекса упражнений был выбран аутентичный рекламный постер корейского рамена (рис. 1).

Рис. 1. Аутентичный рекламный постер корейского рамена

Выбор данного материала обусловлен несколькими факторами. Во-первых, постер содержит компактный набор целевой лексики (해물, 야채, 건더기, 쫄깃하다, 진하다, 국물), которая является частотной и функционально значимой для описания продуктов питания (одной из базовых тем в программе обучения корейскому языку). Во-вторых, визуальная структура постера позволяет естественным образом выделить ключевые аргументы для последующей ролевой игры, создавая готовые опоры. В-третьих, рекламный формат постера моделирует реальную коммуникативную ситуацию, что соответствует задачам развития аргументативных навыков.

Предложенный нами комплекс рассчитан на учащихся с уровнем владения корейским языком на уровне B1 по CEFR. Предполагается, что учащиеся владеют базовыми грамматическими формами, знакомы с тематической лексикой по теме «Еда» и способны поддерживать диалог, однако нуждаются в развитии навыков спонтанной аргументации.

Важным этапом работы является механизм вероятностного прогнозирования, который запускается в самом начале занятия. По мнению И.А. Зимней, данный механизм активизирует когнитивные процессы и подготавливает учащихся к осмысленному восприятию нового материала [3, с. 87]. Вместо демонстрации постера (рис. 1) преподаватель предлагает ассоциативные образы или контекстуальную задачу, связанную с культурой еды в Корее. Это позволяет учащимся самостоятельно догадаться, какая тема будет изучаться на занятии, что активизирует их фоновые знания и повышает мотивацию к изучению новых лексических единиц.

Дальнейшая работа строится на семантизации лексики беспереводным способом, например, с помощью дефиниций или картинок-ассоциаций. Таким образом, еще до момента предъявления медиатекста снимаются возможные языковые трудности. К началу ролевой игры учащиеся уже обладают необходимым лексическим запасом, а аутентичный постер выступает в роли естественного стимула к речевому взаимодействию.

Проиллюстрируем возможность реализации данной методики на примере комплекса упражнений:

Ориентировочно-подготовительный этап (языковые упражнения).

Упражнения на данном этапе направлены на установление значения, формы и употребления лексических единиц без необходимости вести свободное речевое высказывание.

1. 단어와 그 뜻을 연결하십시오.

Соедините слова и их значения.

단어	뜻
1) 해물	가) 비타민이 많고 건강에 좋은 식물
2) 야채	나) 바다에서 사는 동물
3) 건더기	다) 물이 많이 없어서 맛이 깊다
4) 쫄깃하다	라) 껌이나 떡처럼 씹는 느낌
5) 진하다	마) 국물에 들어 있는 고기, 야채 같은 것
6) 국물	바) 음식을 다 먹고 남은 물

Упражнение формирует лексико-семантическую компетенцию. Учащиеся осознают значения лексических единиц и устанавливают их связь с дефиницией.

2. 잘 듣고 빈칸을 채우십시오.

Послушайте и заполните пропуски.

이 라면은 맛이 아주 ()아/어/여요. 특히 ()이/가 시원하고 맛있어요. 라면 안에는 새우와 오징어 같은 ()이/가 많이 들어 있어요. 그리고 당근, 양파 같은 ()도 많아서 건강에 좋아요. 면이 아주 ()아/어/여서 씹는 맛이 있고 마지막에 남은 ()까지 정말 맛있게 먹었어요.

Данное упражнение ориентировано на звуковую форму. Оно формирует умение распознавать и различать лексические единицы на слух.

3. 맥락에 맞는 단어를 골라 문장을 완성해 보십시오.
 Выберите подходящее слово и закончите предложения.

해물, 야채, 건더기, 쫄깃하다, 진하다, 국물

1. 저는 고기를 안 먹어서 ()하고 과일만 많이 사요.
2. 바다 근처 식당이라서 ()이/가 아주 싱싱하고 종류가 다양해요.
3. 고기를 많이 넣고 오래 끓인 수프라서 맛이 정말 ()어/아/여요.
4. 이 찌개는 ()이/가 많아서 숟가락으로 먹기 좋아요.
5. 비가 오는 날에는 따뜻하고 매운 ()이/가 생각나요.
6. 방금 만든 떡이라서 아주 말랑말랑하고 ()아/어/여요.

Последнее языковое упражнение направлено на употребление лексических единиц в контекстах. Оно способствует формированию умения подбирать слово по смыслу и переходу от пассивного знания к активному употреблению.

Стереотипизирующе-ситуативный этап (условно-речевые упражнения).

На данном этапе учащиеся начинают применять лексические единицы в условиях учебной коммуникации, постепенно приближаясь к естественному речевому взаимодействию. Упражнения предполагают элемент общения, но речевая свобода еще ограничена ситуацией или выбором слова.

4. 짝을 지어 보기와 같이 이야기해 보십시오.
 Составьте диалоги в парах с опорой на пример.

보기: 국물, 진하다, 해물

가: 여기 국물은 어때요?
나: 아주 진해서 참 좋아요.
가: 안에 해물도 많이 들어 있어요?
나: 네, 그러니까 한번 드셔 보세요.

- | | | |
|-------|-------|--------|
| 1) 야채 | 2) 해물 | 3) 건더기 |
| 진하다 | 쫄깃하다 | 진하다 |
| 건더기 | 야채 | 국물 |

Представленное упражнение относится к подстановочным и направлено на автоматизацию изученных лексических единиц в типичных синтаксических конструкциях. Использование универсальной модели диалога позволяет сместить фокус внимания обучающихся с построения грамматического «каркаса» на осознанный выбор и комбинирование лексики.

5. 그림을 보고 질문에 답하십시오.

Посмотрите на картинку и ответьте на вопрос.

가: 이 찜개 맛이 어때요? (국물, 진하다)

나: _____

Рис. 2. Визуальная опора для построения ответа с использованием лексических единиц

가: 이 라면에는 뭐가 들어 있어요? (해물, 야채, 건더기)

나: _____

Рис. 3. Визуальная опора для построения ответа с перечислением ингредиентов

가: 이 집 면 요리는 왜 인기가 많아요? (졸깃하다)

나: _____

Рис. 4. Визуальная опора для построения ответа с использованием характеристики

Упражнение направлено на самостоятельное формирование высказывания без грамматической поддержки. Оно помогает перейти от механического воспроизведения лексических единиц к их продуктивному использованию в речи.

Варьирующе-ситуативный этап (речевые упражнения – ролевая игра).

Именно на этом этапе преподаватель впервые демонстрирует аутентичный рекламный постер (рис. 1). Поскольку лексические единицы уже усвоены на предыдущих этапах, предъявление постера становится мощным стимулом к живой речи. Учащиеся узнают изученные слова в «реальном» контексте, что снимает страх перед подлинным текстом.

Согласно Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, процесс организации ролевой игры делится на три ключевых этапа [2, с. 218]. В контексте работы с рекламным медиаматериалом это выглядит следующим образом:

Подготовительный этап.

Здесь закладывается содержательная и организационная база игры.

Определяется *тема и цель*. Учащимся объявляется ситуация «Международная выставка продуктов питания», целью которой является убедить аудиторию в превосходстве своего продукта.

Каждой группе выдается аутентичный постер с рекламой (рис. 1). Учащиеся изучают текстовые блоки под «галочками», выделяя ключевые аргументы (наличие морепродуктов, густоту бульона и т. д.).

На этом этапе также необходимо *провести инструктаж и распределить роли*. Учащиеся вытягивают подготовленные ранее учителем бумажки, на которых указана одна из ролей (представитель бренда или посетитель выставки). Также на данном этапе преподаватель напоминает о необходимости использовать лексические единицы, которые изучались ранее на предыдущих этапах (국물, 진하다, 해물, 야채, 건더기, 졸깃하다).

Этап проведения игры.

Это фаза активного речевого взаимодействия, где сценарий развивается спонтанно:

Представители проводят мини-презентацию – аргументируют качество продукта, опираясь на визуальный ряд постера (например, указывая на картинку с морепродуктами: «이 라면에 해물과 야채가 정말 많아요!» *В этом раме́не так много морепродуктов и овощей!*).

Посетители выставки задают уточняющие вопросы, пытаясь проверить достоверность рекламы (например, «정말 광고처럼 국물이 그렇게 진해요?» *Действительно ли бульон такой густой, как указано в рекламе?*).

На этапе проведения игры учитель выступает в роли фасилитатора, фиксируя удачные речевые обороты и ошибки для последующего анализа, не вмешиваясь в процесс общения.

Контроль и рефлексия.

Завершающий этап направлен на оценку эффективности коммуникации: группа «посетителей выставки» принимает решение — готовы ли они вложиться в этот продукт на основе услышанных аргументов.

Преподаватель дает обратную связь по использованию корейского языка, обращая внимание на то, как точно были вписаны в контекст слова. На этапе рефлексии необходимо указать также и на положительные моменты коммуникации с целью закрепления позитивной мотивации к изучению языка.

Студенты обсуждают, помог ли им постер и какие фразы оказались самыми эффективными в споре.

Внедрение предложенного комплекса упражнений в урок корейского языка позволяет выделить следующие преимущества интеграции аутентичного постера в структуру ролевой игры:

1. *Функциональность материала.* Аутентичный медиаматериал перестает быть обычным объектом для чтения и становится динамичным информационным носителем. Он предоставляет учащимся готовую систему аргументации, что позволяет им сосредоточиться на языковом оформлении фактов в ходе спора или презентации.

2. *Стимулирование спонтанной речи.* Игровая ситуация в сочетании с визуальными опорами рекламного текста создает условия, в которых учащиеся вынуждены использовать лексику в неподготовленных речевых ситуациях, отвечая на вопросы.

3. *Методическая эффективность «отложенной наглядности».* Благодаря тому, что постер предъявляется только на этапе игры после предварительного снятия трудностей, работа с ним воспринимается не как сложная учебная задача, а как ситуация успеха. Это значительно повышает психологический комфорт и мотивацию к изучению корейского языка.

Проведенное исследование позволило разработать методическую модель интеграции аутентичного рекламного постера в структуру ролевой игры на уроке корейского языка. Основным результатом является комплекс упражнений, построенный на принципе поэтапного формирования лексических навыков. Данный подход позволяет использовать медиаматериал не как простой объект чтения, а как активный стимул к спонтанной речевой коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. 448 с.
2. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Академия, 2006. 336 с.
3. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: Просвещение, 1991. 222 с.

4. Носонович Е. В., Мильруд Р. П. Параметры аутентичного учебного текста // Иностранные языки в школе. 1999. № 2. С. 8–12.
5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
6. Пассов Е. А. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 223 с.
7. Перевёрткина М. С., Сейфединова А. Системность и уровни структурной организации упражнений при обучении иностранным языкам // Magister. 2023. № S3. С. 50–58.
8. Сысоев П. В., Евстигнеева М. Н. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных интернет-технологий. М.: Глосса-Пресс, 2010. 182 с.
9. Татьянкина А.А. Методический потенциал мультисенсорного подхода к обучению иностранным языкам учащихся с нарушениями чтения и письма // Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции и перспективы развития: мат. IX международ. научно-практ. онлайн-конференции студентов и молодых учёных, Мытищи – Гомель – Санкт-Петербург – Минск – Речица. 2024. С. 281–285.
10. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1986. 223 с.
11. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека: пер. с нем. Э. Л. Радлова. М.: РИПОЛ классик, 2018. 242 с.

Поступила в редакцию: 31.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Семехина Е. М., 2026.